

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕДОПУСТИМОСТИ УХУДШЕНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКА В ТРУДОВЫХ ДОГОВОРАХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

Менгтураева Наргиза Хайталиевна
Магистр Ташкентского государственного
юридического Университета
mingturaevanargiza@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15583792>

Принцип недопустимости ухудшения правового положения работника является важным в трудовом законодательстве Республики Узбекистан. Он представляет собой правовую гарантию, запрещающую установление в трудовых договорах и коллективных соглашениях условий, которые снижают уровень прав и гарантий работников по сравнению с действующим законодательством. Данный принцип имеет особое значение в контексте защиты социально-экономических прав работников и обеспечения справедливого баланса интересов сторон трудовых отношений.

Принцип недопустимости ухудшения правового положения работника закреплен в ряде положений Трудового кодекса Республики Узбекистан. Согласно статье 86 Трудового кодекса, коллективные соглашения не должны содержать условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и коллективными соглашениями более высокого уровня¹. Аналогичное требование содержится в статье 105 Трудового кодекса в отношении трудовых договоров, где указывается, что, не должны включаться в содержание трудового договора, а если они были включены, то являются недействительными следующие условия: ухудшающие положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными правовыми актами о труде².

Конституция Республики Узбекистан, являясь основой правовой системы, в статье 37 гарантирует право каждого на труд, на справедливые условия труда, что также служит базой для рассматриваемого принципа.

Данный принцип соответствует международным стандартам труда, закрепленным в конвенциях Международной организации труда (МОТ), ратифицированных Узбекистаном, включая Конвенцию №144 о трехсторонних консультациях.

При заключении трудового договора стороны не вправе включать в него условия, ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством. Согласно статье 104 Трудового кодекса, в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, но они не должны ухудшать положение работника.

Порядок внесения изменений в трудовой договор, установленный статьей 135 Трудового кодекса, также содержит гарантии, не позволяющие произвольно менять условия труда в ущерб работнику. Так, условия труда, установленные трудовым договором, не могут быть изменены по требованию одной из сторон, за исключением случаев, предусмотренных законом.

¹ Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 28.10.2022 года, статья 86

² Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 28.10.2022 года, статья 105

При изменении условий труда по инициативе работодателя требуется предварительное уведомление работника не позднее чем за два месяца, согласно статье 137 Трудового кодекса. Такой подход обеспечивает защиту интересов работника и дает ему время для принятия решения о продолжении работы в новых условиях.

Коллективные соглашения играют важную роль в обеспечении дополнительных гарантий для работников. Согласно статье 85 Трудового кодекса, Коллективными соглашениями могут предусматриваться положения:

- об оплате, условиях и охране труда, режиме труда и отдыха;
- о механизме регулирования оплаты труда исходя из изменений цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективными соглашениями;
- о доплатах компенсационного характера, минимальный размер которых предусматривается законодательством;
- о содействии занятости, профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации работников;
- об обеспечении экологической безопасности и охране здоровья работников на производстве;
- о специальных мероприятиях по социальной защите работников и членов их семей;
- об учете интересов работников при приватизации государственных организаций;
- о льготах работодателям, создающим дополнительные рабочие места для лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите (беременных женщин, лиц с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет и других);
- о развитии социального партнерства и трехстороннего сотрудничества, содействии заключению коллективных договоров, предотвращении трудовых споров, об укреплении трудовой дисциплины.

В коллективных соглашениях могут содержаться положения по другим трудовым и социально-экономическим вопросам, не противоречащие законодательству.³

Принцип приоритета более выгодных условий проявляется в том, что коллективные соглашения разного уровня (генеральные, отраслевые, территориальные) не должны противоречить друг другу в части ухудшения положения работников. Статья 86 Трудового кодекса прямо указывает, что условия коллективных соглашений, ухудшающие положение работников по сравнению с коллективными соглашениями более высокого уровня, являются недействительными.

Важно отметить роль профсоюзов в контроле за соблюдением данного принципа. Согласно Закону "О профессиональных союзах" (статья 34), Профсоюзы, их объединения, подразделения и первичные профсоюзные организации имеют право на осуществление общественного контроля на рабочих местах за соблюдением работодателями требований нормативно-правовых актов и нормативных документов в области технического регулирования, касающихся социально-экономических прав и интересов работников, а также коллективных договоров и соглашений.⁴

³ Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 28.10.2022 года статья 85

⁴ Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах» от 06.12.2019 г. № ЗРУ-588 статья 34

На практике встречаются нарушения принципа недопустимости ухудшения правового положения работника. Типичными являются включение в трудовые договоры условий, противоречащих законодательству, необоснованное изменение существенных условий труда, игнорирование процедуры согласования изменений с представителями работников.

Важную роль в контроле за соблюдением принципа играют профсоюзы и Государственная трудовая инспекция. Согласно статье 88 Трудового кодекса, последняя при выявлении в коллективном соглашении условий, ухудшающих положение работников, информирует об этом стороны и принимает меры к их устранению.

Проблемой правоприменения остается недостаточная осведомленность работников о своих правах, что делает актуальным повышение правовой грамотности и культуры в трудовых отношениях.

Принцип недопустимости ухудшения правового положения работника является важнейшей гарантией трудовых прав. Его последовательная реализация в трудовых договорах и коллективных соглашениях способствует созданию справедливых условий труда и социальной защищенности работников.

Для совершенствования правоприменительной практики необходимо усиление контрольной функции государственных органов, повышение роли профсоюзов в защите прав работников, а также развитие социального партнерства как механизма согласования интересов работников и работодателей.

Перспективы развития законодательства связаны с дальнейшей гармонизацией национального трудового права с международными стандартами, что будет способствовать укреплению принципа недопустимости ухудшения правового положения работника.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 года URL: <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Трудовой Кодекс Республики Узбекистан от 28.10.2022 года URL: <https://lex.uz/ru/docs/6257291>
3. Закон Республики Узбекистан «О профессиональных союзах» от 06.12.2019 г. № ЗРУ-588 URL: <https://lex.uz/ru/docs/4631283>
4. Конвенция Международной организации труда №144 «О трехсторонних консультациях» от 13.08.2020 года URL: <https://lex.uz/ru/docs/4555656>